

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13854968>

Fundamentos Biofísicos da Comunicação Neuronal: Uma Introdução para Estudantes de Psicologia

Claudio Herbert Nina e Silva

Neuropsicólogo. Título de Especialista em Neuropsicologia (Conselho Federal de Psicologia), Especialista em Neuropsicologia e Avaliação Psicológica (IBF/UNIBF-PR), Mestre em Psicologia [Etologia-Neurociências] (PUC-GO).

Professor Adjunto, Laboratório de Psicologia Aplicada e Neuropsicologia, Faculdade de Psicologia, Universidade de Rio Verde.

Recebido em: 20/06/2024 – Aceito em: 29/07/2024

Abstract: Neuronal communication is a fundamental process for understanding how behaviour is produced and how cognitive processes operate. This article explores how neurons communicate through electrical and chemical signals, which result from the conversion of various forms of environmental energy into electrical impulses by the nervous system. Sensory organs act as transduction devices, converting environmental stimuli into electrical signals that are then processed by neural networks to form the basis of cognition, behaviour, and emotion. This article also elucidates key biophysical principles such as electrical potential, the role of ion gradients, and the capacitor effect of the neuronal membrane. Furthermore, it discusses how neurotransmitters influence the electrochemical balance of the neuronal membrane, the impact of glucose on neuronal biophysical mechanisms, and the energetic cost of maintaining persistent negative thoughts in conditions such as anxiety and depression. Recent neuroscientific and computational evidence highlight that the mind is an emergent property of the nervous system's electrical activity.

Keywords: Neurophysiology. Neuronal Communication. Biophysics.

Resumo: A comunicação neuronal é um processo fundamental para compreender como o comportamento é produzido e como os processos cognitivos operam. Este artigo explora como os neurônios se comunicam por meio de sinais elétricos e químicos, resultantes da conversão de diversas formas de energia do ambiente em impulsos elétricos pelo sistema nervoso. Os órgãos sensoriais atuam como dispositivos de transdução, convertendo estímulos do ambiente em sinais elétricos que são então processados pelas redes neurais, formando a base da cognição, comportamento e emoção. Este artigo também elucidar princípios biofísicos, como o potencial elétrico, o papel dos gradientes iônicos e o efeito capacitor da membrana do neurônio. Além disso, discute como os neurotransmissores influenciam o equilíbrio eletroquímico da membrana neuronal, o impacto da glicose nos mecanismos biofísicos dos neurônios e o custo energético da manutenção de pensamentos negativos persistentes em condições como ansiedade e depressão. Evidências recentes das Neurociências e da Ciência da Computação têm demonstrado que a mente é uma propriedade emergente da atividade elétrica do sistema nervoso.

Palavras-Chave: Neurofisiologia. Comunicação Neuronal. Biofísica.

Introdução

Para compreender como o comportamento é produzido e como os processos cognitivos operam, é essencial conhecer os mecanismos biológicos subjacentes à comunicação neuronal. Neurônios se comunicam por meio de sinais elétricos e químicos, que são o resultado da

conversão de diferentes formas de energia do ambiente em impulsos elétricos pelo sistema nervoso (Bear, Connors & Paradiso, 2016).

Essa conversão ocorre através dos órgãos sensoriais, que atuam como dispositivos de transdução. Cada órgão sensorial é especializado em captar um tipo específico de energia (tais como luz, som, pressão ou substâncias químicas) e convertê-la em sinais elétricos. Por exemplo, os fotorreceptores na retina convertem ondas de luz (energia eletromagnética) em impulsos elétricos, enquanto os mecanorreceptores da pele transformam estímulos mecânicos (energia mecânica) em sinais elétricos. Esses impulsos são então processados pelas redes neurais, formando a base de toda cognição, comportamento e emoção.

Dessa forma, o mundo externo é representado e interpretado no sistema nervoso através de padrões de atividade elétrica nas redes de neurônios. Uma pequena parte do mundo é captada pelos órgãos sensoriais e passa por uma transformação fascinante: ela se torna um sinal elétrico, um impulso elétrico. Quando olhamos para um objeto, por exemplo, a luz refletida nele é captada pelos fotorreceptores da retina, que então convertem essas ondas luminosas em impulsos elétricos. Da mesma forma, as ondas sonoras são transformadas em sinais elétricos pelas células ciliadas na cóclea, e as moléculas químicas responsáveis por sabores e odores são transduzidas por receptores especializados na língua e no nariz.

Essa conversão energética é o ponto-chave da função do sistema nervoso de produzir o comportamento para proporcionar a interação da pessoa com o ambiente: o sistema nervoso não trabalha com luz, som ou substâncias químicas, mas sim com impulsos elétricos. Cada um desses sinais elétricos carrega informações que serão interpretadas pelo cérebro, formando a nossa percepção consciente do mundo. O resultado é uma complexa representação elétrica que reflete diferentes aspectos do ambiente externo em padrões específicos de atividade neural.

Para facilitar o entendimento, podemos fazer uma analogia com um *smartphone*. Assim como os sensores de um *smartphone* (câmera, microfone, tela sensível ao toque) captam informações visuais, auditivas e táteis do ambiente e as convertem em sinais digitais para processamento, o sistema nervoso humano faz algo semelhante. No *smartphone*, a câmera converte luz em dados digitais para que possamos ver uma foto ou vídeo na tela; da mesma forma, no sistema nervoso, os órgãos sensoriais convertem os estímulos do mundo externo em

impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos são então processados nas "redes de processamento" do cérebro, ou seja, os circuitos neurais, de modo que podemos perceber, interpretar e responder ao mundo ao nosso redor.

Dessa maneira, o sistema nervoso age como um sofisticado dispositivo biológico de processamento de informações, representando o ambiente externo de forma elétrica, transformando uma simples percepção em uma experiência consciente.

Este artigo tem como objetivo apresentar, de forma didática, os fundamentos biofísicos da comunicação neuronal, descrevendo os conceitos essenciais para estudantes de psicologia.

A Natureza Elétrica da Comunicação Neuronal

A comunicação neuronal depende de sinais elétricos gerados pela movimentação de íons através da membrana plasmática do neurônio. Essa movimentação é um fenômeno biofísico essencial, pois é o que permite aos neurônios transmitir informações ao longo do sistema nervoso. A eletricidade pode ser definida como o movimento de cargas elétricas. No caso dos neurônios, essas cargas elétricas são representadas pelos íons presentes dentro e fora da célula. O ambiente aquoso ao redor do neurônio atua como um meio condutor para o fluxo desses íons, possibilitando a geração e propagação de sinais elétricos.

Na comunicação neuronal, os principais íons envolvidos são o sódio (Na^+), o potássio (K^+), o cloreto (Cl^-) e o cálcio (Ca^{+2}). Cada um desses íons possui uma carga elétrica e concentrações específicas dentro e fora da célula. A diferença na concentração e na distribuição desses íons entre o interior e o exterior da membrana plasmática cria o potencial elétrico necessário para a comunicação neuronal.

O potencial elétrico se refere à quantidade de energia elétrica que uma carga elétrica possui em um determinado ponto. Imagine que essa carga elétrica é como água em uma caixa d'água; o potencial elétrico seria como a pressão da água: quanto maior a pressão, mais força ela tem para se mover e realizar alguma ação. No contexto dos neurônios, o potencial elétrico descreve a diferença de carga elétrica entre o interior e o exterior da célula. Essa diferença é gerada pela distribuição desigual de íons, como o sódio (Na^+) e o potássio (K^+), através da membrana celular do neurônio. Quando os neurônios precisam se comunicar, eles mudam o seu potencial elétrico, permitindo a passagem de íons e gerando um impulso elétrico chamado

potencial de ação. Esse processo é crucial para o funcionamento de processos cognitivos, como memória, percepção e pensamento.

Portanto, o potencial elétrico é como se fosse a energia necessária para que os neurônios "disparem" e enviem sinais para outras células, possibilitando a comunicação no sistema nervoso.

Os íons sódio e potássio, em particular, desempenham papéis centrais na geração do potencial de ação, que é o principal meio de transmissão de informações entre os neurônios (Kandel et al., 2021). A movimentação desses íons é controlada por canais iônicos na membrana neuronal, que podem abrir ou fechar em resposta a mudanças na voltagem elétrica ou à ligação de moléculas específicas. Quando um neurônio é estimulado, há uma mudança na permeabilidade da membrana a certos íons, especialmente o Na^+ e o K^+ . Isso resulta em uma rápida alteração do potencial elétrico, conhecida como potencial de ação, que se propaga ao longo do axônio do neurônio, transmitindo a informação a outras células.

Assim, a comunicação neuronal é um processo altamente dinâmico, dependente do movimento preciso desses íons e das propriedades elétricas da membrana. Sem o fluxo de Na^+ , K^+ , Cl^- e Ca^{2+} , os sinais elétricos não poderiam ser gerados ou transmitidos, tornando esses íons fundamentais para todas as atividades cognitivas, motoras e sensoriais do organismo. Em outras palavras, a base da eletricidade necessária à comunicação neuronal, e conseqüentemente indispensável à existência física da mente como fenômeno elétrico nas redes neurais, reside na interação desses íons através das membranas plasmáticas dos neurônios.

Eletricidade no Sistema Nervoso: Potencial de Membrana e o “Efeito Capacitor”

A membrana plasmática do neurônio funciona como um capacitor, um componente eletrônico que possui a capacidade de armazenar cargas elétricas em suas superfícies. Um capacitor é composto por duas placas condutoras (geralmente feitas de metal) separadas por um material isolante chamado de dielétrico. Quando uma tensão é aplicada nas placas, ocorre o "efeito capacitor", que se dá quando as duas placas paralelas são carregadas com cargas de sinais opostos, estabelecendo um campo elétrico entre elas. Isso faz com que cargas positivas se acumulem em uma placa e cargas negativas na outra, permitindo que o capacitor armazene energia elétrica, que pode ser liberada quando necessário.

Esse "efeito capacitor" no neurônio ocorre devido à estrutura da membrana plasmática dessa célula, que é composta por uma bicamada lipídica isolante com propriedades únicas. De um lado da membrana (no exterior da célula), há uma concentração maior de íons positivos, como os íons sódio (Na^+), enquanto do outro lado (no interior da célula) predomina uma concentração de íons negativos, de outras proteínas carregadas negativamente e de uma certa quantidade de íons positivos como o potássio (K^+).

Essa separação de cargas opostas nas superfícies interna e externa da membrana plasmática do neurônio cria um potencial elétrico ou diferença de voltagem, semelhante ao que ocorre em um capacitor eletrônico. Potencial elétrico, também conhecido como diferença de potencial ou diferença de voltagem, é um conceito fundamental para entender as propriedades elétricas da membrana do neurônio. Ele se refere à quantidade de energia elétrica que uma carga elétrica possui em um determinado ponto. Quando falamos em diferença de potencial, estamos nos referindo à diferença na quantidade de energia elétrica entre dois pontos distintos, como o interior e o exterior da membrana do neurônio.

Imagine a diferença de potencial (potencial elétrico) como a "pressão" que faz com que a eletricidade se mova. É semelhante à pressão da água em um cano: quanto maior a diferença de pressão entre dois pontos, mais forte a água flui. No caso dos neurônios, a diferença de potencial é a força que faz com que os íons, como o sódio (Na^+) e o potássio (K^+), se movam através da membrana do neurônio.

A diferença de potencial ocorre devido à distribuição desigual de cargas elétricas entre o interior e o exterior do neurônio. No estado de repouso, o interior do neurônio é mais negativo em relação ao exterior, criando uma diferença de potencial que é essencial para a comunicação neuronal. Quando o neurônio é ativado, essa diferença de potencial muda rapidamente, permitindo a passagem de íons e gerando um sinal elétrico conhecido como potencial de ação.

Portanto, a diferença de potencial é como a "energia" que impulsiona os sinais elétricos pelos neurônios, possibilitando a produção do comportamento, a existência física e a operação dos processos cognitivos e a comunicação em todo o sistema nervoso.

No contexto da neurofisiologia, a membrana do neurônio mantém uma diferença de potencial devido à distribuição desigual de íons, como sódio (Na^+), potássio (K^+), cloreto (Cl^-) e

cálcio (Ca^{+2}), entre o lado interno e externo da célula. O lado interno da membrana é geralmente mais negativo em relação ao lado externo, criando uma diferença de potencial que é medida em milivolts (mV). Essa diferença de voltagem é conhecida como potencial de repouso da membrana e é uma das bases biofísicas para a comunicação elétrica dos neurônios.

Um exemplo simples para facilitar o entendimento desse conceito é imaginar uma pilha (bateria). A pilha tem dois pólos, um positivo e um negativo, e a diferença de energia elétrica entre esses pólos é o que faz a corrente elétrica fluir quando a pilha está conectada em um circuito. Da mesma forma, a diferença de potencial na membrana do neurônio cria uma "força" que permite o movimento de íons quando os canais iônicos se abrem, gerando os impulsos elétricos que transmitem informações pelo sistema nervoso.

Portanto, a diferença de potencial é indispensável para o funcionamento dos neurônios, pois sem ela, os sinais elétricos não poderiam ser gerados nem transmitidos, e, conseqüentemente, os processos cognitivos e comportamentais não poderiam ocorrer.

A membrana plasmática do neurônio atua como as "placas" de um capacitor, onde a bicamada lipídica desempenha o papel de um isolante entre as cargas positivas e negativas. Entre essas duas "placas" encontra-se a bicamada lipídica da membrana plasmática, que funciona como um excelente isolante elétrico. Essa camada de lipídios impede a passagem livre dos íons, mantendo-os separados e criando uma diferença de potencial elétrico. Essa separação estabelece um campo elétrico entre as superfícies interna e externa da membrana, semelhante ao que ocorre em um capacitor eletrônico. É exatamente esse campo elétrico o responsável por manter o potencial de repouso do neurônio, uma condição vital para que a célula nervosa possa responder a estímulos e transmitir sinais elétricos.

O papel isolante da bicamada lipídica é, portanto, indispensável para as funções de comunicação do neurônio. Sem essa propriedade isolante, as cargas opostas se neutralizariam, eliminando o potencial elétrico necessário para a geração e propagação de impulsos nervosos. Além disso, a membrana plasmática não é totalmente impermeável; ela contém canais iônicos e bombas que regulam a passagem de íons, permitindo que o neurônio altere rapidamente seu potencial elétrico quando necessário.

Assim, podemos comparar o neurônio a um circuito eletrônico, no qual a membrana plasmática age como um capacitor que armazena e controla a liberação da energia elétrica. Esse controle possibilita a geração do potencial de ação, o qual é a base da comunicação entre os neurônios e, conseqüentemente, da realização de processos cognitivos e comportamentais.

Proporcionada pelo funcionamento da bomba de sódio-potássio, a capacidade da membrana de armazenar cargas elétricas por meio do “efeito capacitor” estabelece o potencial de repouso, um estado de energia elétrica que o neurônio utiliza para a geração de sinais. Quando o neurônio é estimulado e ocorre a abertura de canais iônicos, essa distribuição de cargas é rapidamente alterada, o que gera um impulso elétrico conhecido como potencial de ação. Após a passagem do impulso, a membrana retorna ao seu estado de repouso, restaurando a separação de cargas e, conseqüentemente, mantendo seu “efeito capacitor”.

Assim, a capacidade da membrana plasmática de funcionar como um capacitor torna possível a comunicação elétrica entre os neurônios. Sem essa característica de “efeito capacitor”, o neurônio não seria capaz de armazenar a energia elétrica necessária para iniciar e transmitir sinais ao longo do sistema nervoso. Portanto, entender a membrana como um capacitor é importante para compreender como o sistema nervoso processa e representa informações por meio de fenômenos elétricos nas redes neurais.

Gradientes Eletroquímicos

Os gradientes eletroquímicos são forças fundamentais que impulsionam o movimento de íons através da membrana plasmática do neurônio, desempenhando um papel crucial na comunicação neuronal. Esses gradientes resultam de duas componentes: a diferença de concentração dos íons (gradiente químico) e a diferença de carga elétrica (gradiente elétrico) entre o interior e o exterior da célula. Juntos, esses gradientes criam uma força eletroquímica que influencia a direção e a intensidade do fluxo iônico.

No ambiente intracelular e extracelular, existem concentrações diferentes de íons como sódio (Na^+), potássio (K^+), cloreto (Cl^-) e cálcio (Ca^{+2}). Por exemplo, há uma maior concentração de íons Na^+ no exterior da célula e uma maior concentração de íons K^+ no interior. Além disso, o interior da célula é eletricamente mais negativo em relação ao exterior, em grande parte devido às proteínas. Essa diferença de cargas e concentrações gera um ambiente em que os íons

estão constantemente "tentando" se mover de um lado para o outro da membrana plasmática para atingir um equilíbrio, seguindo seus gradientes eletroquímicos (ou seja, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado).

Para manter esses gradientes e, conseqüentemente, a capacidade do neurônio de gerar e transmitir sinais, entra em ação a bomba de sódio-potássio (Na^+/K^+ ATPase, ou seja, sódio-potássio adenosina trifosfatase). Essa bomba é uma proteína presente na membrana plasmática que utiliza energia na forma de ATP e glicose para transportar ativamente íons contra seus gradientes eletroquímicos naturais: ela remove três íons de Na^+ do interior da célula e introduz dois íons de K^+ para dentro dela. Esse transporte ativo gasta energia (ATP+glicose) e é vital para manter a alta concentração de K^+ dentro da célula e a alta concentração de Na^+ fora dela, criando as condições para a ocorrência do "efeito capacitor", preservando o potencial de repouso e a capacidade do neurônio de transmissão de informações.

Sem os gradientes eletroquímicos e a ação constante da bomba Na^+/K^+ , o neurônio perderia sua capacidade de criar e propagar potenciais de ação, que são os sinais elétricos necessários para a comunicação entre as células nervosas. Em outras palavras, esses gradientes eletroquímicos são a base sobre a qual repousa toda a atividade elétrica do cérebro, e a bomba Na^+/K^+ é o mecanismo essencial que mantém essa base. Como resultado, o funcionamento adequado dos processos cognitivos, emocionais e comportamentais depende diretamente da manutenção desses gradientes eletroquímicos (Purves et al., 2018).

Pensamentos intrusivos e persistentes, gasto energético e fadiga na ansiedade e na depressão

Para compreender como pensamentos intrusivos e persistentes podem levar à fadiga em casos de ansiedade patológica e depressão, precisamos primeiro entender o gasto de glicose e do ATP no funcionamento da bomba de sódio-potássio (Na^+/K^+ ATPase). Para realizar a sua tarefa, a bomba de sódio-potássio precisa de energia, a qual é fornecida pelo ATP (adenosina trifosfato). O ATP é a "moeda energética" da célula, e ele é produzido a partir da glicose, um açúcar que obtemos dos alimentos. Quando a bomba de sódio-potássio transporta íons contra seus gradientes naturais (ou seja, para fora e para dentro da célula), ela "gasta" moléculas de ATP para fornecer a energia necessária para essa atividade.

Em termos simples, a glicose é convertida em ATP pelo processo de glicólise nas células, e o ATP é então utilizado pela bomba de sódio-potássio para manter o neurônio funcional, pronto para disparar e transmitir sinais elétricos. Esse processo é energeticamente custoso e ocorre constantemente em todos os neurônios.

Na ansiedade patológica e na depressão, há a presença de pensamentos negativos intrusivos e persistentes, os quais impactam o sistema nervoso em termos de atividade neural e gasto energético. Isso acontece porque os pensamentos intrusivos são fenômenos físicos existentes no cérebro, pois eles se traduzem em padrões de atividade elétrica em redes de neurônios. Para que esses pensamentos se mantenham ativos, os neurônios envolvidos precisam disparar potenciais de ação de forma contínua. Cada vez que um neurônio dispara, ele altera seu potencial elétrico, o que requer que a bomba de sódio-potássio trabalhe para restaurar o potencial de repouso. Como vimos, essa atividade demanda ATP, o qual por sua vez requer glicose, gastando energia do corpo.

Quando uma pessoa sofre de ansiedade ou depressão, esses pensamentos negativos, repetitivos e intrusivos mantêm os neurônios em um estado de alta atividade constante. Isso significa que as bombas de sódio-potássio estão continuamente transportando íons para manter os neurônios prontos para os próximos disparos. Essa atividade incessante leva a um gasto elevado de ATP e, conseqüentemente, a um maior consumo de glicose.

O cérebro é um órgão que já consome uma quantidade significativa de glicose do corpo, cerca de 20% do total disponível, mesmo estando em repouso (Lennie, 2003). Em estados de ansiedade patológica e depressão, esse consumo aumenta devido à atividade neuronal excessiva e à necessidade constante de restaurar o potencial de repouso nas redes neurais responsáveis pelos pensamentos negativos.

Essa alta demanda energética pode resultar em fadiga física e mental. O corpo precisa constantemente fornecer glicose para o cérebro e produzir ATP para manter a atividade neuronal. A sensação de cansaço, esgotamento e dificuldade de concentração comum em pessoas com ansiedade e depressão pode ser, em parte, consequência desse custo energético elevado. Basicamente, o cérebro está "trabalhando demais" para manter esses padrões neurais ativos, o que esgota os recursos energéticos do corpo.

Desse modo, em resumo, A bomba de sódio-potássio é ativada pelo ATP, que é produzido a partir da glicose. Em condições de ansiedade patológica e depressão, pensamentos negativos e persistentes causam um aumento na atividade neural, o que, por sua vez, eleva a demanda por ATP e glicose para manter os neurônios em funcionamento. Esse alto custo energético leva à sensação de fadiga mental e física, típica desses transtornos.

O Potencial de Repouso da Membrana

O potencial de repouso é o estado elétrico da membrana plasmática do neurônio quando ele não está transmitindo sinais, ou seja, quando está em um estado "silencioso". Nesse estado, a membrana mantém uma diferença de potencial de cerca de -70 milivolts (mV), com o interior da célula sendo mais negativo em relação ao exterior. Esse potencial negativo é resultado de uma distribuição desigual de íons entre o interior e o exterior do neurônio, o que é fundamental para a capacidade da célula nervosa de gerar e propagar impulsos elétricos.

A origem desse potencial de repouso está na ação combinada das bombas iônicas, principalmente a bomba de sódio-potássio (Na^+/K^+ ATPase), e na permeabilidade seletiva da membrana plasmática. A bomba Na^+/K^+ usa energia para transportar ativamente três íons de sódio (Na^+) para fora da célula e dois íons de potássio (K^+) para dentro, criando uma diferença de concentração desses íons nos dois lados da membrana. Esse transporte ativo é essencial para manter a alta concentração de Na^+ fora e K^+ dentro da célula, estabelecendo os gradientes necessários para o potencial de repouso.

Além das bombas iônicas, a membrana do neurônio possui canais de vazamento, que estão constantemente abertos em repouso e permitem o movimento passivo de íons através dela. A membrana é mais permeável ao K^+ do que ao Na^+ , o que significa que mais íons de potássio tendem a sair da célula, seguindo seu gradiente de concentração. À medida que os íons K^+ deixam a célula, eles levam consigo cargas positivas, tornando o interior da célula mais negativo. Essa saída contínua de K^+ é, em grande parte, responsável por manter o potencial negativo no interior do neurônio.

No entanto, como a saída de K^+ continua, o aumento da negatividade no interior da célula cria uma força oposta que atrai os íons K^+ de volta para dentro, estabelecendo um equilíbrio dinâmico. É essa delicada interação entre o gradiente químico (que empurra os íons

K⁺ para fora) e o gradiente elétrico (que os atrai de volta para dentro) que mantém o potencial de repouso relativamente estável.

Portanto, o potencial de repouso não é simplesmente um estado passivo; é um equilíbrio ativo e dinâmico mantido pela combinação das bombas iônicas, que geram e mantêm os gradientes de íons, e da permeabilidade seletiva da membrana. Esse estado de repouso é essencial, pois prepara o neurônio para responder a estímulos e gerar potenciais de ação, permitindo a comunicação eficiente entre as células nervosas (Bear et al., 2016).

O Potencial de Ação

O potencial de ação é um fenômeno elétrico fundamental para a comunicação entre os neurônios, ocorrendo quando o neurônio é estimulado além de um certo limiar. Ele representa uma mudança rápida e transitória no potencial elétrico da membrana, permitindo a transmissão eficiente de informações ao longo do sistema nervoso. Durante esse processo, a membrana do neurônio sofre uma série de mudanças elétricas conhecidas como despolarização, repolarização e hiperpolarização.

O início do potencial de ação ocorre quando o neurônio é excitado por um estímulo, que pode ser químico, elétrico ou sensorial, e atinge o limiar necessário para desencadear a abertura dos canais iônicos regulados por voltagem. Inicialmente, os canais de sódio (Na⁺) se abrem rapidamente, permitindo a entrada maciça de íons Na⁺ no interior da célula. Esta entrada repentina de cargas positivas faz com que a membrana se despolarize rapidamente, ou seja, o potencial da membrana muda de um valor negativo (em torno de -70 mV) para um valor positivo, frequentemente ultrapassando +30 mV. Essa mudança é tão rápida e acentuada que é muitas vezes referida como um "pico" no potencial de membrana.

Esse pico positivo representa uma inversão temporária do potencial de membrana e é o sinal elétrico que se propaga ao longo do axônio do neurônio. Este sinal, que se move como uma onda de despolarização é a maneira pela qual o neurônio transmite informações para outros neurônios, músculos ou glândulas. A propagação do potencial de ação ao longo do axônio ocorre de forma unidirecional devido ao período refratário, um intervalo durante o qual os canais de Na⁺ se tornam inativados, impedindo que o impulso retorne ou se propague para trás.

O pico do potencial de ação do neurônio pode ser considerado análogo a um "1" na linguagem de máquina, e essa comparação pode ajudar a entender como o cérebro codifica e transmite informações. Na linguagem de máquina dos computadores, os dados são processados em um sistema binário de "0s" e "1s", onde o "1" representa a presença de um sinal elétrico e o "0" sua ausência. De maneira semelhante, o sistema nervoso utiliza potenciais de ação para codificar informações em padrões de atividade elétrica.

No caso do neurônio, o pico do potencial de ação (ou seja, uma rápida despolarização e repolarização da membrana) representa um "evento" ou "sinal" que pode ser comparado ao "1" do sistema binário. Quando o neurônio dispara um potencial de ação, ele está transmitindo a informação de que ocorreu um estímulo significativo o suficiente para desencadear essa resposta elétrica. Por outro lado, quando o neurônio está em repouso e não gera um potencial de ação, isso pode ser comparado ao "0" na linguagem binária, indicando a ausência de atividade ou sinal relevante naquele momento.

Assim como em um computador, onde os "1s" e "0s" em sequência formam códigos complexos para representar diferentes tipos de dados e instruções. Já no sistema nervoso, os padrões de picos de potenciais de ação em grupos de neurônios formam códigos que representam diferentes tipos de informações sensoriais, motores ou cognitivos.

No sistema nervoso, os padrões de picos de potenciais de ação em grupos de neurônios funcionam como códigos complexos que representam diferentes tipos de informações, sejam elas sensoriais, motoras ou cognitivas. Esses padrões são formados pela frequência, intensidade e sequência dos picos (potenciais de ação) disparados pelos neurônios, criando uma espécie de "linguagem neural" que o cérebro utiliza para processar e transmitir informações.

Por exemplo, no caso de estímulos sensoriais, como a luz que atinge os olhos, os fotorreceptores na retina transformam essa energia luminosa em sinais elétricos. Esses sinais, por sua vez, são transmitidos como potenciais de ação em padrões específicos para o córtex visual. A qualidade da imagem (cor, brilho e movimento) é codificada pela variação nos padrões de disparo dos neurônios. Um estímulo visual intenso pode ser representado por uma alta frequência de picos (muitos potenciais de ação em rápida sucessão), enquanto um estímulo

menos intenso pode gerar uma frequência mais baixa de "picos". Dessa forma, o cérebro consegue interpretar diferentes características do mundo ao seu redor.

Da mesma maneira, nas vias motoras, os padrões de potenciais de ação são cruciais para a coordenação dos movimentos. Grupos de neurônios no córtex motor enviam sinais em sequências precisas para os músculos, regulando o início, a força e a duração das contrações musculares. Um movimento suave e controlado, como segurar um objeto delicado, é resultado de um padrão específico e coordenado de "picos" ao longo das vias motoras.

Além disso, no âmbito dos processos cognitivos, como a memória, a tomada de decisão e a linguagem, os padrões de potenciais de ação se tornam ainda mais complexos. Redes de neurônios disparam em sequências específicas, formando circuitos de comunicação que codificam pensamentos, lembranças e respostas comportamentais. A atividade cerebral relacionada à memória, por exemplo, envolve padrões de "picos" sincronizados em diferentes regiões do cérebro, criando um "mapa" neural da experiência a ser armazenada.

Em resumo, o cérebro utiliza os padrões de potenciais de ação como uma linguagem elétrica altamente sofisticada. Os neurônios não disparam de maneira aleatória; eles seguem códigos precisos que representam os diversos tipos de informações sensoriais, motoras e cognitivas. Esses códigos são essenciais para que o cérebro interprete o ambiente, tome decisões e controle o corpo de forma eficiente. Dessa forma, o "código neural" formado pelos picos de potenciais de ação é a base da representação e processamento das informações no sistema nervoso.

A representação elétrica de informações, como memórias ou engramas motores, no cérebro ocorre através da atividade de redes neurais complexas. Essas redes são compostas por neurônios interconectados que se comunicam por meio de sinais elétricos chamados potenciais de ação. A representação de memórias e engramas motores como fenômenos elétricos envolve vários mecanismos-chave que escapam ao escopo deste artigo, tais como a plasticidade sináptica, os padrões de disparo neural e a reorganização de circuitos.

Em resumo, o pico do potencial de ação do neurônio pode ser analogamente considerado um "1" na linguagem binária da máquina, servindo como uma unidade básica de comunicação no cérebro. Assim como os "1s" em um computador ativam processos específicos,

os picos neuronais ativam circuitos e desencadeiam respostas em diferentes regiões do sistema nervoso, tornando possível o processamento de informações complexas.

Após o pico do potencial de ação, a membrana começa a se repolarizar. Os canais de sódio se fecham, e os canais de potássio (K^+) se abrem, permitindo que os íons K^+ saiam da célula. Esse fluxo de K^+ para fora do neurônio ajuda a restaurar o potencial negativo no interior da célula, retornando ao potencial de repouso. Em muitos casos, há um curto período de hiperpolarização, onde o potencial de membrana se torna ainda mais negativo do que o normal antes de se estabilizar novamente.

Portanto, o potencial de ação é um evento elétrico altamente coordenado, envolvendo a abertura e fechamento de canais iônicos regulados por voltagem. Ele se propaga ao longo do axônio como um "sinal elétrico" que transmite informações entre as diferentes regiões do sistema nervoso. Esse mecanismo é semelhante a uma corrente elétrica viajando por um fio, mas em vez de elétrons, o fluxo é de íons através da membrana celular. Esse processo complexo é a base de todos os processos cognitivos, sensoriais e motores, e é o que permite ao cérebro receber, processar e responder a informações do ambiente.

Papel dos Neurotransmissores no Equilíbrio Elétoquímico da Membrana do Neurônio

Os neurotransmissores excitatórios provocam a despolarização da membrana neuronal, um processo necessário à geração do potencial de ação e à transmissão de informações no sistema nervoso. Quando um neurotransmissor excitatório é liberado na fenda sináptica, ele se liga aos receptores presentes na membrana pós-sináptica, geralmente ativando canais iônicos permeáveis a íons positivos, como sódio (Na^+) e cálcio (Ca^{+2}) (Purves et al., 2018).

A ligação do neurotransmissor excitatório aos receptores provoca a abertura desses canais, permitindo que íons sódio positivos entrem na célula. Esse influxo de íons positivos reduz a diferença de potencial entre o interior e o exterior da membrana neuronal, tornando o interior da célula menos negativo e o exterior da célula mais positivo por uma fração ínfima de tempo, fazendo com que se mova o campo elétrico formado pelo "efeito capacitor" na membrana. Esse processo é conhecido como despolarização. Quando a despolarização atinge um certo limiar, um potencial de ação é desencadeado, possibilitando a propagação do sinal ao

longo do neurônio e, em última instância, a comunicação com outras células (Bear, Connors & Paradiso, 2016).

Em contraste, os neurotransmissores inibitórios, como o ácido gama-aminobutírico (GABA), promovem a hiperpolarização da membrana neuronal, tornando mais difícil para o neurônio atingir o limiar necessário para desencadear um potencial de ação. Quando um neurotransmissor inibitório é liberado, ele se liga aos receptores pós-sinápticos, ativando canais iônicos que permitem a entrada de íons cloreto (Cl^-) ou a saída de íons potássio (K^+) (Kandel et al., 2021).

A entrada de íons Cl^- ou a saída de íons K^+ torna o interior da célula mais negativo e o exterior mais positivo, aumentando a diferença de potencial entre o interior e o exterior da membrana. Esse processo é chamado de hiperpolarização e reduz a excitabilidade do neurônio, atuando como um "freio" para a atividade neural, ajudando a regular os sinais nervosos e a evitar a superexcitação do sistema nervoso (Purves et al., 2018).

Propriedades Elétricas do Neurônio e Condução do Sinal

A condução do sinal elétrico no neurônio é influenciada por vários fatores biofísicos, incluindo a resistência da membrana, a resistência do axoplasma e a capacitância da membrana. Esses fatores determinam a eficiência e a velocidade com que os sinais elétricos, ou potenciais de ação, são propagados ao longo do axônio, afetando diretamente a transmissão de informações entre os neurônios.

A resistência da membrana é a capacidade da membrana plasmática de impedir a passagem de íons através de seus canais. Uma membrana com alta resistência possui menos canais de vazamento abertos, o que reduz a perda de íons e ajuda a manter o sinal elétrico concentrado ao longo do axônio. Isso é importante para que o potencial de ação mantenha sua amplitude à medida que se propaga. Em outras palavras, uma membrana altamente resistente funciona como um isolante eficiente, evitando que a corrente elétrica "escape" e garantindo que o sinal chegue ao seu destino de forma eficaz (Bear, Connors & Paradiso, 2016).

A resistência do axoplasma refere-se à resistência encontrada pelo sinal elétrico ao viajar pelo interior do axônio. O axoplasma é o fluido citoplasmático contido dentro do axônio e, como um fio em um circuito elétrico, oferece resistência à passagem da corrente. Axônios com

um diâmetro maior possuem menor resistência ao fluxo iônico, permitindo que o potencial de ação se propague mais rapidamente. Em contraste, axônios finos oferecem maior resistência, o que pode retardar a condução do sinal. Dessa forma, a resistência do axoplasma é um fator determinante da velocidade de propagação do potencial de ação (Kandel et al., 2021).

A capacitância da membrana está relacionada à capacidade da membrana de armazenar carga elétrica. Como a membrana do neurônio atua como um "capacitor", com a bicamada lipídica funcionando como um isolante entre as cargas positivas e negativas em ambos os lados, ela pode acumular e liberar cargas elétricas. Uma membrana com alta capacitância precisa acumular uma quantidade maior de carga para mudar o potencial da membrana, o que pode atrasar o início da despolarização e, conseqüentemente, a propagação do sinal elétrico. Por isso, a capacitância afeta a rapidez com que a membrana responde às mudanças de voltagem, influenciando a eficiência da condução do sinal (Purves et al., 2018).

A eficiência da condução do sinal elétrico no neurônio é resultado da interação entre esses três fatores. Axônios com maior diâmetro tendem a ter menor resistência do axoplasma e, muitas vezes, possuem membranas com menor capacitância, permitindo que os potenciais de ação se propaguem mais rapidamente. Além disso, a presença de bainhas de mielina ao redor do axônio aumenta a resistência da membrana e reduz a capacitância, melhorando a eficiência da condução por meio do processo chamado de condução saltatória, onde os sinais "pulam" de um nó de Ranvier para outro.

Dessa forma, a combinação da resistência da membrana, resistência do axoplasma e capacitância da membrana é fundamental para regular a velocidade e a eficácia da transmissão de sinais no sistema nervoso, garantindo que as informações sejam processadas e transmitidas com precisão.

O papel da glicose nos mecanismos biofísicos dos neurônios

A glicose é a principal fonte de energia para o cérebro, sendo essencial para o funcionamento dos mecanismos biofísicos das células nervosas. Tanto a falta quanto o excesso de glicose podem impactar negativamente a atividade cerebral, afetando processos como a geração e a condução de sinais elétricos nos neurônios.

Quando o cérebro sofre com a falta de glicose, chamada de hipoglicemia, ele não consegue produzir a quantidade adequada de ATP necessária para sustentar suas funções. Como descrito anteriormente neste artigo, o ATP é fundamental para o funcionamento da bomba de sódio-potássio (Na⁺/K⁺ ATPase), responsável por manter o equilíbrio de íons dentro e fora dos neurônios e pelo estabelecimento do potencial de repouso da membrana. Sem ATP suficiente, essa bomba não consegue operar de forma eficaz, resultando em uma série de consequências para a atividade neuronal: Diminuição do Potencial de Ação; Redução da Atividade Neuronal; e Comprometimento Cognitivo.

Com falta de glicose, a bomba de sódio-potássio não consegue manter a distribuição correta de íons sódio (Na⁺) e potássio (K⁺) através da membrana do neurônio, o que prejudica a geração do potencial de ação. Com isso, a capacidade do neurônio de transmitir sinais elétricos fica comprometida.

A hipoglicemia leva a uma redução na atividade elétrica global dos neurônios, o que pode resultar em sintomas como confusão mental, dificuldade de concentração, sonolência, tontura e, em casos graves, convulsões e perda de consciência. Desse modo, como os processos cognitivos, como memória, atenção e raciocínio, dependem da transmissão eficiente de sinais entre os neurônios, a falta de glicose pode prejudicar diretamente o desempenho cognitivo.

Por outro lado, o excesso de glicose no sangue, conhecido como hiperglicemia, também pode impactar negativamente o funcionamento do cérebro. A hiperglicemia crônica é frequentemente associada a condições como o diabetes, e seus efeitos no cérebro envolvem várias alterações biofísicas: Estresse Oxidativo; Disfunção da Bomba de Sódio-Potássio e Alteração da Transmissão Sináptica.

O excesso de glicose pode levar ao aumento da produção de radicais livres, resultando em estresse oxidativo. Isso pode danificar as membranas celulares, incluindo as membranas dos neurônios, e afetar os canais iônicos necessários para a geração e propagação dos potenciais de ação.

A hiperglicemia pode alterar a função da bomba de sódio-potássio, reduzindo sua eficiência. Como essa bomba é indispensável para manter o potencial de repouso e restaurar o equilíbrio iônico após um potencial de ação, sua disfunção pode resultar em alterações na

atividade elétrica dos neurônios. Isso pode causar problemas como fadiga mental, dificuldade de concentração e alterações no humor.

A glicose participa na produção de neurotransmissores, os quais são necessários para a comunicação entre os neurônios nas sinapses. O excesso de glicose pode interferir com os processos normais de síntese e liberação de neurotransmissores, alterando a sinalização neural e contribuindo para sintomas como irritabilidade, ansiedade e prejuízos na memória.

A mente como fenômeno elétrico

A concepção da mente como um fenômeno elétrico e como uma propriedade emergente da atividade elétrica de redes de neurônios é uma das principais contribuições das Neurociências para a Psicologia. Essa visão materialista e monista da mente têm demonstrado de maneira consistente que os processos cognitivos, como memória, percepção, pensamento e emoção, resultam da atividade elétrica e química dos neurônios em redes neurais complexas (Kandel et al., 2021; Bear, Connors & Paradiso, 2016). Através de técnicas avançadas de neuroimagem, como a ressonância magnética funcional (fMRI) e a eletroencefalografia (EEG), pesquisadores têm sido capazes de observar padrões específicos de atividade cerebral associados a diferentes estados mentais. Por exemplo, estudos em fMRI têm identificado circuitos cerebrais específicos que se ativam durante a formação e recuperação de memórias (Kandel, Dudai & Mayford, 2014).

Além disso, a noção da mente como um fenômeno elétrico é fortalecida por estudos sobre a atividade sináptica e os potenciais de ação. A sincronização de oscilações elétricas, ou ondas cerebrais, em diferentes frequências (como ondas gama e alfa) tem sido relacionada a processos cognitivos, incluindo atenção, percepção e consciência (Fries, 2015). Essas descobertas ilustram que o cérebro não apenas responde a estímulos do ambiente, mas também gera atividade interna complexa, que é a base para o pensamento, a imaginação e a tomada de decisões. Isso contraria a noção ultrapassada de que o comportamento é apenas um produto de arranjo de contingências ambientais.

Os avanços na Ciência da Computação, na Engenharia da Computação e de Software, especialmente no campo da inteligência artificial e das redes neurais artificiais, também tem contribuído com o entendimento da mente como um fenômeno elétrico. Redes neurais artificiais

são inspiradas na estrutura e função do cérebro humano, e sua capacidade de aprender, reconhecer padrões e tomar decisões não é simplesmente resultado da exposição ao ambiente, mas sim do processamento interno realizado por essas redes. O funcionamento dessas redes baseia-se em pesos sinápticos e na transmissão de sinais elétricos artificiais, simulando o que ocorre nos circuitos neurais do cérebro (LeCun, Bengio & Hinton, 2015).

Esse modelo computacional reflete a ideia de que o comportamento é uma manifestação do processamento interno, e não apenas uma resposta passiva aos estímulos do ambiente. Ao treinar redes neurais artificiais, os cientistas e engenheiros da computação e de software observaram que é o ajuste interno de conexões e a mudança nos padrões de ativação que permitem à rede aprender e se adaptar, fortalecendo o conceito de que a mente, como propriedade emergente da atividade elétrica neural, é fundamental para a produção do comportamento.

As evidências empíricas oriundas das Neurociências têm mostrado que a atividade cerebral é o cerne dos processos mentais, e que tais processos têm um papel direto na modulação e na produção do comportamento. Por exemplo, estudos em pacientes com lesões cerebrais demonstram que danos a regiões específicas do cérebro resultam em alterações profundas no comportamento e nas funções mentais, independentemente das condições ambientais (Gazzaniga, Ivry & Mangun, 2018).

Além disso, a capacidade de registrar e manipular a atividade elétrica cerebral, como em pesquisas utilizando técnicas de estimulação cerebral profunda (DBS) para tratar transtornos como a depressão e a doença de Parkinson, evidenciam que a modulação direta do sistema nervoso pode alterar o comportamento e os estados mentais (Lozano & Lipsman, 2013). Isso contradiz a ideia de que apenas o ambiente molda o comportamento, provando que a atividade interna do sistema nervoso é um fator determinante na produção do comportamento humano.

Diante dessas evidências, as concepções de que a mente seria tão somente uma ficção explicativa e que é apenas o ambiente que produz o comportamento se tornam cientificamente insustentáveis. O comportamento é resultado de processos internos altamente complexos no cérebro, baseados em atividades elétricas e químicas que dão origem aos estados mentais.

Assim, a mente é uma propriedade emergente do sistema nervoso, e não pode ser ignorada como mero epifenômeno das interações ambientais.

Conclusão

A comunicação entre os neurônios é essencial para a produção do comportamento e dos processos cognitivos, ocorrendo por meio de sinais elétricos e químicos. Conceitos como eletricidade, gradientes eletroquímicos, potenciais de membrana e ação, além das propriedades passivas e ativas do neurônio, são fundamentais para entender como a mente (conjunto de processos cognitivos) opera como um fenômeno elétrico. O estudo desses mecanismos fornece uma base sólida para a compreensão dos processos psicológicos e neurobiológicos subjacentes à experiência humana. Além disso, evidências recentes das Neurociências, da Ciência da Computação e das Engenharias de Computação e de Software têm fortalecido a visão da mente como uma propriedade emergente da atividade elétrica no sistema nervoso.

Referências

- Bear, M. F., Connors, B. W., & Paradiso, M. A. (2016). *Neuroscience: Exploring the Brain* (4th ed.). Wolters Kluwer.
- Fries, P. (2015). Rhythms for cognition: Communication through coherence. *Neuron*, 88(1), 220-235.
- Gazzaniga, M. S., Ivry, R. B., & Mangun, G. R. (2018). *Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind* (5th ed.). W.W. Norton & Company.
- Kandel, E. R., Dudai, Y., & Mayford, M. R. (2014). The Molecular and Systems Biology of Memory. *Cell*, 157(1), 163-186.
- Kandel, E.R., Koester, J.D., Mack, S.H. & Siegelbaum, S.A. (2021). *Principles of Neural Science* (6th ed.). McGraw-Hill.
- LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep Learning. *Nature*, 521(7553), 436-444.
- Lennie, P. (2003). The Cost of Cortical Computation. *Current Biology*, 13(6), 493-497.
- Lozano, A. M., & Lipsman, N. (2013). Probing and Regulating Dysfunctional Circuits Using Deep Brain Stimulation. *Neuron*, 77(3), 406-424.
- Purves, D., Augustine, G. J., Fitzpatrick, D., Hall, W. C., LaMantia, A.-S., & White, L. E. (2018). *Neuroscience* (6th ed.). Oxford University Press.